

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Yönetim Uygulamaları

Sustainable Development and Green Management Practices

Nijer Yonca Sarıkaya¹ Murat Er² Rabia Türkmen³ Metin Aral⁴ Sakine İzgi⁵

¹ Okul Müdürü, 80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0002-2234-304X

² Okul Müdürü, 100. Yıl Şehit Sahin Kaya Ortaokulu, Nevşehir, Türkiye Orcid No: 0009-0000-4069-6848

³ Okul Müdürü, İbrahim Yılmaz kız Anadolu imam hatip lisesi, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0000-9580-3255

⁴ Okul Müdürü, Kumburgaz Serdar Adıgüzel Ortaokulu, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0003-3952-4385

⁵ Okul Müdürü, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0007-0765-9173

ÖZET

Bu çalışma amacı, yeşil yönetim uygulamalarını incelemek ve "yeşil yönetim" uygulayan okulların uygulamalarında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisini araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma; yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları algılarının ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarında; kadınların sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk algıları erkeklerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Medeni duruma göre incelemede; öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarında; evlilerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk algıları bekarlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; sadece yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Hizmet yılına göre incelemede; sadece yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma ile yeşil yönetim uygulamaları alguları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki çıkmıştır. Yine yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ile yeşil yönetim uygulamaları alguları arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları, yeşil yönetim stratejisinin zorlukları, öğretmen.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine green management practices and to investigate the relationship between sustainable development goals in the practices of schools that apply "green management". The research was designed as a relational screening model. Sustainable development of teachers; It has been determined that perceptions of green management practices and the difficulties of green management strategy are above average. In the analysis by gender; teachers' attitudes towards sustainable development, green management practices and the challenges of green management strategy; It has been revealed that women's perceptions of the difficulty of sustainable development, green management practices and green management strategy are higher than men. In the analysis according to marital status; teachers' attitudes towards sustainable development, green management practices and the challenges of green management strategy; It has been revealed that married people's perception of the difficulty of sustainable development, green management practices and green management strategy is higher than single people. In the analysis according to age; There was a difference only in the green management practices scale according to the age variable. In review according to years of service; There was a difference only in the green management practices scale depending on the year of service variable. Additionally, a low-level, significant and positive relationship emerged between teachers' perceptions of sustainable development and green management practices. Again, there is a moderate, significant and positive relationship between the difficulties of green management strategy and perceptions of green management practices.

Keywords: Sustainable development, green management practices, challenges of green management strategy, teacher.

GİRİŞ

Problem

Tüketicilerden sürdürülebilir uygulamalara yönelik artan taleple birlikte, şirketlerin çevresel etkilerini azaltmak için çevre dostu uygulamalara veya "yeşil yönetime" yönelmeleri her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Yeşil yönetimin gelişimi veya kurumsal sürdürülebilirlik veya çevre yönetimi, yıllar içinde akademik literatürde ilgi görmüştür (Lannelongue, Gonzalez-Benito, & Gonzalez-Benito,

Citation: Sarıkaya, N.Y., Er, M., Türkmen, R., Aral, M. & İzgi, S. (2024), "Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Yönetim Uygulamaları", International QMX Journal, 3(1), 255-267. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

2013). Bazı arařtırmacılar, dıř paydařların yöneticilerin kaynakları kullanırken sorumluluk alması gerektiđi yönündeki görüşlerinin artması nedeniyle yeřil yönetimin önemli olduđunu iddia ederken (Dhull & Narwal, 2016), diđer arařtırmacılar bunun aynı zamanda ekonomik bir fırsat olduđunu ve karlılıkla sonuçlanabileceđini göstermektedir (Hosseini, 2007).

Yeřil yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluđun (KSS) esas olarak řirketin çevresel etkisine, özellikle de çevre ayađına odaklanan bir parçasıdır. Ayrıca, yeřil yönetimi, çevresel faaliyetlerinde sürekli iyileřtirmeyi amaçlayan bir kuruluş faaliyeti olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda sorumluluđu çalışanlara devretmeyi, yapılandırılmıř sistemlere sahip olmayı ve hem kurum içinde hem de kurum dıřında açık iletiřimi içerir (Poksinska, Jörn Dahlgaard, & Eklund, 2003). Yeřil yönetimi diđer sürdürülebilir kalkınma kavramlarından ayıran řey, yalnızca farklı řirketlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapabileceklerine odaklanmasıdır.

ISO 14000 gibi standartlar da řirketlerin mevcut uygulamalarının tamamını ve bunların çevreyi nasıl etkilediđini görmelerine yardımcı olmak için mevcuttur. ISO 14000, řirketlerin çevreye karřı nasıl davranmaları gerektiđine dair bir kılavuz görevi gören ve aynı zamanda onlara rekabet avantajı için bir araç olarak kullanabilecekleri bir damga sađlayan bir çevre yönetim sistemidir. Çevre yönetim sistemi, hedefleri ifade etmek, bilgi toplamak, ilerlemeyi ölçmek ve bu ilerlemeyi geliřtirmek için tasarlanmıř bir sistemdir (Florida & Davison, 2001).

Deđiřime bakıldıđında, daha fazla řirket bu standartları ve çevre yönetim sistemleri, özellikle de çevre yönetimiyle ilgili standartların toplu adı olan ISO 14000'i takip etmiřtir. İstatistiksel olarak, ISO 14001'in edinilmesinde dünya çapında bir artış olmuřtur. Bu arařtırmanın odak noktası eğitim sektörü olacaktır çünkü yeřil yönetim kavramı kapsamlı bir řekilde arařtırılmamıřtır ve eğitim kurumlarının çevre üzerinde önemli bir etkisi (öđrenci ve veli) olduđu için bu konu önem arz etmektedir.

Bu arařtırma bořluđu, eğitim sektöründeki faaliyet gösteren kurumların yeřil yönetimin uygulanmasını etkileyen faktörlerin neler olduđuna odaklanan ilgili arařtırmalara yer açmaktadır. Bu amaçla, eğitim kurumlarında yeřil yönetim uygulamalarını incelemek ve “yeřil yönetim” uygulayan okulların uygulamalarında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle iliřkisini anlamak önemlidir.

Arařtırmanın Amacı

Bu çalışma amacı, yeřil yönetim uygulamalarını incelemek ve “yeřil yönetim” uygulayan okulların uygulamalarında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle iliřkisini arařtırmaktır.

Arařtırmanın Önemi

Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumların mevcut iřleyiř biçimi için sistemlerin nasıl tasarlandıđını ve sürdürülebilirlikle ve yeřil yönetim uygulamalarıyla ilgili nasıl düşündüklerini ve endiřelerini anlamaya dayanmaktadır. Bu, kuruluşların faaliyet gösterirken temel dayanaklarını ortaya çıkarmakla ilgilidir. Bu çalışmanın önemi, eğitim kurumların sürdürülebilirlik ve yeřil yönetim ilkelerini göz önünde bulundurarak genel iřleyiř biçimlerinde potansiyel bir paradigma deđiřikliđi konusunda farkındalık yaratmasında yatmaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik açısından, bařta enerji, su kaynakları, biyoçeřitlilik ve toprak olmak üzere dođal kaynakların verimli ve rasyonel kullanımının yanı sıra tüm üretken sektörlerde iklim deđiřikliđinin belirleyicilerini azaltmaya yönelik aktif politikaların uygulanması gerekmektedir. Bu kaynakların istikrarlı ekonomik büyüme ve iklim deđiřikliđinin olası tehditleri dahilinde kullanılabilirliđini ve kalitesini sađlamak, geliřmiř ülkelerin karřı karřıya olduđu en büyük zorluklardan biridir. Mevcut dođal kaynakların verimsiz tüketimi sera gazı emisyonlarının ve diđer hava kirleticilerin artmasına neden olmakta, enerji bađımlılıđı sorununu daha da derinleřtirmekte, sađlıkla ilgili sonuçlar doğurmakta ve tarım gibi faaliyetlerin hayatta kalmasını tehlikeye atmaktadır. Tüm bunlar, üretici sektörlerin yönetiminin iyileřtirilmesini, geliřmiř teknolojilerin benimsenmesini, ulařım ađlarının optimize edilmesini, ulařım kullanımında mod deđiřiminin kolaylařtırılmasını, sera gazı ve diđer kirleticilerin emisyonlarının kontrol edilmesini ve atıkların ekonomik deđerinin artırılmasının yanı sıra vatandaşların ve řirketlerin bu önlemlerin faydaları konusunda eğitilmesini, bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini gerektirmektedir.

Özellikle, eğitim kurumlarında hem öğrenci hem veli tarafında sürdürülebilirlik ve yeşil yönetim ilkelerinin benimsenmesi önemli görülmektedir.

Sayıtlar

- ✓ Bu araştırmada katılımcıların kullanılacak veri toplama aracında yer alan sorulara tarafsız ve samimi bir şekilde yanıt verdikleri varsayılmıştır.
- ✓ Çevrimiçi (online) anket yoluyla ulaşılan öğretmenlerle, çalışma gerçekleştirilecektir.

Sınırlılıklar

Belirlenen örneklem grubu tarafından verilen cevapların bireylerin kendi beyanlarına dayalı olması araştırmanın sınırlılıklarındandır. Ayrıca;

- ✓ Araştırma belli bir zaman aralığında yapılacağından, süreç içinde örneklem grubunun algı, düşünce ve tutumlarının değişebileceği düşünüldüğünde, araştırma yapıldığı zaman ile sınırlı olacaktır.
- ✓ Veriler 1-15 Eylül 2023 tarihleri arasında toplanmıştır.
- ✓ Araştırmada ölçmek istenen algılara ait kullanılan ölççeklerin ölçtüğü özelliklerle sınırlıdır.
- ✓ Araştırmaya katılanların yaş sınırı 19-70 yaş arası ve bir kurumda çalışma şartı ile sınırlıdır.

Tanımlar

Yeşil Yönetim: Bir firmanın çevre koruma yoluyla çevresel sorunları ele almak ve firmanın ürünlerinin yaşam döngüleri boyunca olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek için sistematik yönetim uygulamaları şeklinde tanımlanmaktadır (Shu, Zhou, Xiao, & Gao, 2014).

Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlanmaktadır (Schaefer & Crane, 2005).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sürdürülebilirlik Kavramı

Kelimenin tam anlamıyla sürdürülebilirlik, bir varlığı, sonucu veya süreci zaman içinde devam ettirme kapasitesi anlamına gelmektedir. Ancak kalkınma literatüründe çoğu akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcı bu kavramı insani kalkınma için sağlıklı bir ekonomik, ekolojik ve sosyal sistemin geliştirilmesi ve sürdürülmesi anlamında kullanmaktadır (Tjarve & Zemite, 2016). Ayrıca, sürdürülebilirliği, sınırlı bir ekosistemin sınırları içinde sosyo-ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi ile kaynakların kuşak içi ve kuşaklar arası verimli ve eşit dağılımı olarak tanımlamaktadır. Yine sürdürülebilirliği, nüfus ile çevrenin taşıma kapasitesi arasındaki etkileşim sürecinde dinamik bir denge olarak görmektedir; öyle ki nüfus, bağlı olduğu çevrenin taşıma kapasitesi üzerinde geri dönüşü olmayan olumsuz etkiler yaratmadan tam potansiyelini ifade edecek şekilde gelişmektedir. Bu bakış açısına göre sürdürülebilirlik, insan faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin, ellerindeki üretken kaynakları tüketmeden veya tüketmeden insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama kabiliyetine odaklanmaktadır (Mensah & Enu-Kwesi, 2018). Dolayısıyla bu, insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarını, insani gelişim için mevcut ekolojik kaynaklardan yararlanarak nasıl sürdürmeleri gerektiğine dair düşünceleri teşvik etmektedir.

Küresel toplumu, çevreyi ve ekonomiyi sürdürülebilir bir hale dönüştürmenin, gezegenin taşıma kapasitesi bağlamında yapılması gerektiğinden, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en zorlu görevlerden biri olduğu savunulmaktadır (Hák, Janoušková, & Moldan, 2016). Dünya Bankası (2017) bunun gerçekleri yönetmek için yenilikçi yaklaşımlar gerektirdiğini belirtmektedir. Ayrıca, bu argümanı desteklemek üzere, sürdürülebilirlik kavramının nihai amacının, özünde, gezegenin yaşamı destekleyen ekosistemlerinin yenilenme kapasitesi açısından toplum, ekonomi ve çevre arasında uygun uyum ve dengeyi sağlamak olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre, sürdürülebilirliğin anlamlı bir tanımının odak noktası bu dinamik uyum ve denge olmalıdır

Ancak Mensah ve Enu-Kwesi (2018) tarafından yapılan tanımda, aynı zamanda nesiller arası eşitlik kavramını da vurgulamalıdır ki bu açıkça önemli bir fikir olmakla birlikte, gelecek nesillerin

ihtiyaçlarının ne tanımlanması ne de belirlenmesi kolay olduğundan zorluklar doğurmaktadır. Yukarıda belirtilenlere dayanarak, geçici sürdürülebilirlik teorileri, insani zorlukları ele almada sosyal, çevresel ve ekonomik modellere öncelik vermeyi ve bunları sürekli olarak insanlara faydalı olacak şekilde entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ekonomik modeller doğal ve finansal sermayeyi sürdürülebilir bir şekilde biriktirmeyi ve kullanmayı; çevresel modeller temel olarak biyoçeşitlilik ve ekolojik bütünlük üzerinde durmayı; sosyal modeller ise insan onurunu ve refahını sürekli olarak sağlamak için diğerlerinin yanı sıra siyasi, kültürel, dini, sağlık ve eğitim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Hussain, Chaudhry, & Batool, 2014).

Sürdürülebilirlik Kalkınma Kavramı

Sürdürülebilir kalkınma, farklı tanımlar, anlamlar ve yorumlarla ilişkilendirilerek kalkınma söyleminde moda sözcük haline gelmiştir. Kelime anlamıyla ele alındığında sürdürülebilir kalkınma basitçe "sonsuzca kadar ya da belirli bir süre boyunca devam ettirilebilen kalkınma" anlamına gelecektir (Dernbach, 2003). Yapısal olarak kavram, "sürdürülebilir" ve "kalkınma" olmak üzere iki kelimeden oluşan bir ifade olarak görülebilir. Sürdürülebilir kalkınma kavramını oluşturan iki kelimenin, yani "sürdürülebilir" ve "kalkınma" kelimelerinin her birinin farklı açılardan tanımlanmış olması gibi, Sürdürülebilir kalkınma kavramına da farklı açılardan bakılmış ve bu da kavramın çok sayıda tanımının yapılmasına yol açmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çok sayıda tanım olmasına rağmen, kavramın en sık atıfta bulunulan tanımı Brundtland Komisyonu Raporu tarafından önerilen tanımdır (Schaefer & Crane, 2005). Raporda Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın küresel kalkınma politikası ve gündeminde temel bir kavram olduğunu savunulmaktadır. Gelecek için kaynaklara zarar verme riski olmadan toplumun çevre ile etkileşime girebileceği bir mekanizma sağlamaktadır. Dolayısıyla, dünyanın ekosistemlerini tehlikeye atmadan veya iklim değişikliği ve türlerin yok olması gibi sorunlara yol açabilecek ormansızlaşma, su ve hava kirliliği gibi çevresel zorluklara neden olmadan yaşam standartlarını iyileştirme çağrısında bulunan bir kalkınma paradigması ve kavramıdır (Browning & Rigolon, 2019).

Bir yaklaşım olarak bakıldığında sürdürülebilir kalkınma, kaynakları başkaları için var olmaya devam etmelerini sağlayacak şekilde kullanan bir kalkınma yaklaşımıdır. Ayrıca bu kavramı, insani kalkınma hedeflerine ulaşırken aynı zamanda doğal sistemlerin, ekonominin ve toplumun bağlı olduğu doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini sağlama kabiliyetini sürdürmeye yönelik düzenleme ilkesiyle ilişkilendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında sürdürülebilir kalkınma, sosyal ilerlemeyi, çevresel dengeyi ve ekonomik büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır (Zhai & Chang, 2019).

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin her geçen gün daha da arttığı, çünkü nüfusun artmaya devam ettiği, ancak insan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için mevcut doğal kaynakların artmadığı savunulmaktadır. Håk ve diğerleri (2016), bu olgunun bilincinde olarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini baltalamadan mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılamının her zaman mümkün olması için mevcut kaynakların akıllıca kullanılmasına yönelik küresel endişelerin her zaman dile getirildiğini belirtmektedir. Bu, Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik büyüme, çevresel bütünlük ve sosyal refah arasında bir denge sağlama çabası olduğu anlamına gelmektedir. Bu da sürdürülebilir kalkınma kavramında örtük olarak bulunan, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın hem kısa hem de uzun vadeli etkilerini kabul eden nesiller arası eşitlik argümanını güçlendirmektedir (Dernbach, 2003). Ekonomik, çevresel ve sosyal kaygıların karar alma süreçlerine entegre edilmesiyle başarılabilir. Bununla birlikte, insanların sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmayı benzer ve eş anlamlı kavramlar olarak ele alması yaygındır, ancak bu iki kavram birbirinden ayırt edilebilir (Kolk, 2016). Buna göre sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma adı verilen bir sürecin hedefi ya da son noktasıdır.

Çevre, Ekonomi ve Toplum Arasındaki İlişkiler

Sürdürülebilirlik kavramı, kalkınma bilimine ilişkin gelecekteki söylemleri etkilemektedir. Bu, en iyi seçeneklerin toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, çevresel ve ekonomik olarak uygulanabilir, ekonomik ve sosyal olarak eşitlikçi, sosyal ve çevresel olarak katlanılabilir seçenekler olarak kalacağı anlamına gelmektedir. Bu durum, Şekil 1'de görüldüğü üzere Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve sosyal yönleri arasındaki ilişkileri tanımlayan, birbiriyle bağlantılı üç sürdürülebilirlik alanı veya etki alanına yol açmaktadır.

Temel olarak, şekilden, insanın yeryüzünde yaptığı veya yapmayı planladığı neredeyse her şeyin çevre, ekonomi veya toplum ve bu bağlamda insan ırkının devam eden varlığı ve refahı üzerinde etkileri olduğu sonucuna varılabilir. Buna benzer şekilde, küreler, sürdürülebilir kalkınma arayışında insan kararlarının ve eylemlerinin temelini oluşturması gereken birbiriyle ilişkili bir dizi kavram oluşturmaktadır (Yang, 2019). Ayrıca, temel olarak, şeklin sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin doğru kararların sürdürülebilir bir toplum için sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getireceğini gösterdiğini ifade ederek bu argümanı desteklemektedir. Bunlara örnek olarak arazi kullanımı, yüzey suyu yönetimi, tarımsal uygulamalar, bina tasarımı ve inşası, enerji yönetimi, eğitim, eşit fırsatlar ile kanun yapma ve uygulama kararları verilebilir. Sürdürülebilirliğin üç alanında yer alan kavramlar gerçek dünya durumlarına iyi bir şekilde uygulandığında herkes kazanır çünkü doğal kaynaklar korunur, çevre korunur, ekonomi canlanır ve dirençli olur, barış ve insan haklarına saygı olduğu için sosyal yaşam iyi olur (DESA-UN, 2018).

Sürdürülebilirliğin birbiriyle bağlantılı üç alanı arasındaki bağlantıları ve sürdürülebilir kalkınma için bunların entegre edilmesi ihtiyacını göstermektedir. Bu durumda, sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel alt katmanlarının birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve sürdürülebilir kalkınmayı nasıl teşvik edebileceğini bağlamsal olarak ortaya koymaktadır (Wanamaker, 2018).

Sürdürülebilir Kalkınmanın Temelleri

Vizyoner ve ileriye dönük bir kalkınma paradigması olarak sürdürülebilir kalkınma, temelde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere dayanan olumlu bir dönüşüm yörüngesini vurgulamaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın üç ana konusu ekonomik büyüme, çevrenin korunması ve sosyal eşitlik. Buna dayanarak, sürdürülebilir kalkınma kavramının temelde üç kavramsal sütuna dayandığı söylenebilir. Bu sütunlar "ekonomik sürdürülebilirlik", "sosyal sürdürülebilirlik" ve "çevresel sürdürülebilirlik"tir (Mensah, 2019).

Yeşil Yönetim Kavramı

Yeşil yönetim kavramı, bir kuruluşun tamamında yeşil ve sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştirmeyi amaçlayan ve hem finansal açıdan hem de çevreye yönelik etki açısından gözle görülür sonuçlar doğuran yeni bir kurumsal stratejidir. Yeşil yönetim, bir firmanın çevre koruma yoluyla çevresel sorunları ele almak ve firmanın ürünlerinin yaşam döngüleri boyunca olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek için sistematik yönetim uygulamaları şeklinde tanımlanmaktadır (Shu, Zhou, Xiao, & Gao, 2014). Ayrıca yeşil yönetimin içerdiği iki ana uygulamayı da sunmaktadırlar. Bunlar:

- ✓ Çevrenin ve kaynaklarının korunmasını ifade eden çevre yönetimi.
- ✓ Bir şirketin enerji tüketiminde ve süreçleriyle ilgili diğer faaliyetlerinde operasyonel etkinlik.

Yeşil yönetim tanımı daha da geliştirmekte ve farklı şirketlerin yeşil yönetimi nasıl benimsediğini daha derinlemesine incelenmektedir. Bunun yeni ürün ve hizmetler, performansı izlemek ve ölçmek için kontrol sistemleri geliştirmek veya hükümet düzenlemelerini karşılamak ve sürdürmek yoluyla olabileceğini savunmaktadırlar (Alfred & Adam, 2009).

Yöneticilerin katılımı yeşil yönetimin uygulanmasının bir diğer önemli parçasıdır ve en iyi şekilde başarılı olmak için erken bir aşamada temel değerleri ve yeşil yetkinlikleri oluşturmaları gerekir. Temel değerler açık olmalı ve kuruluşun tüm paydaşları tarafından anlaşılabilir bir şekilde iletilmelidir. Tüm paydaşların bu değerlere inanması ve uyması önemlidir, aksi takdirde bir sonraki adım olan yeşil yetkinliklerin oluşturulması zor olacaktır (Kurland & Zell, 2011).

Yeşil yetkinlikler esasen şirketin davranış kurallarını anlayan ve bunlara uymak için aktif olarak çalışan bilgili ve esnek bir işgücüdür (Kurland ve Zell, 2011). Bu, araştırmanın yeşil yönetimi tanımladığı şeyin özüdür ve etkili bir şekilde çalışması için yerinde olması gereken temel uygulamaları temsil eder.

Yeşil yönetim arayışına yönelik motivasyonlar farklılık göstermektedir. Kurumların yeşile yönelmesi için rekabet gücü, meşrulaştırma ve sosyal sorumluluk üzere 3 ana motivasyon kaynağı bulunmaktadır. Rekabetçilik, bir şirketin çevresel girişimleri aracılığıyla rekabet avantajı yaratma hedefidir. Yeşil yönetim bu anlamda bir iş fırsatı olarak görülmektedir. Hedefin, şirketin çevresel etkisini azalttığında yaratılan değerden kar ve pazar payını artırmak olduğunu savunmaktadır. Meşrulaştırma kabul ve uyum ile ilgilidir. Bir şirket hayatta kalmak ve şirket paydaşları ile devlet kurumlarının genel norm ve mevzuatlarına uymak için motive olur (Cronstam & Grönberg , 2017).

Çabalarının çoğu, meşruiyetini kanıtlamak için büyük paydaşları memnun etmeyi amaçlamaktadır, bu nedenle bu şirketlerin fazladan yol kat etme eğilimi yoktur, bunun yerine gerekeni yaparlar. Daha etik bir motivasyon faktörü olan sosyal sorumluluk ise şirketlerin yeşil yönetimin peşinden gitmesi olarak tanımlanır çünkü yapılması gereken doğru şey budur (Bansal & Roth, 2000). Şirketler elbette değerlerinin ne olduğuna bağlı olarak bir, iki veya tüm faktörler tarafından motive edilebilir.

Yeşil Yönetim İlkeleri

Kurland ve Zell (2011), 20 farklı sektörden 30 farklı sürdürülebilir yöneticiyle görüşerek 10 yönetim ilkesi geliştirmiştir. Buradan hareketle, sürdürülebilir bir yöneticinin şirketin çevresel hedeflerine ulaşmak için üstlenmesi gereken 10 ilke geliştirmişlerdir. Sürdürülebilir bir yönetici olarak tüm ilkelere sahip olmak önemli olsa da, bunlardan en önemlileri:

- ✓ Yöneticiler şirketlerinin yeşil değerlerini oluşturmalıdır
- ✓ Yöneticiler yeşil hedefleri formüle etmeli ve uygulamalıdır
- ✓ Yöneticiler uyumluluğu sağlamak için ölçütler oluşturmalıdır.

Bu ilkeler, kuruluşların en çok ilişkilendirilebilir olmaları ve birbirleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olmaları nedeniyle seçilmiştir. Bu ilkeler daha genel bir kitleye yönelik olsa da, yeşil uygulamaları uygulamak ve yeşil hedefler belirlemek için güçlü bir temele sahip olmak için nelerin gerekli olduğunu açıkladıkları için lojistik sektöründeki şirketler için de uygulanabilir (Cronstam & Grönberg , 2017).

Birinci İlke: Yöneticiler Şirketlerinin Yeşil Değerlerini Oluşturmalıdır

Bu ilke, yeşil değerlerin şirketin temel değerlerinde uygulanmasıyla ilgilidir. Kurland ve Zell (2011) sadece yeşil temel şirket değerlerine değil, aynı zamanda yeşil kişisel değerlere de sahip olmanın önemini vurgulamaktadır. Bunun, odak noktası çevre ve sürdürülebilirlik olan bir zihinsel modele sahip olmakla başarılabileceğini belirtmişlerdir. Çevre dostu uygulamalarla ilgili kişisel değerler belirleyerek, yöneticilerin bu değerlere sahip çıkmaları halinde bunu şirket içinde daha kolay uygulayabileceklerini savunmaktadırlar. Bu, şirketin yeşil hedeflerinin daha net hale gelmesini ve dolayısıyla tüm kuruma kolayca aktarılmasını sağlayabilir.

İkinci İlke: Yöneticiler Yeşil Hedefler Oluşturmalı ve Yürütmelidir

Bu ilke, seçilen ilk ilke ile iyi bir şekilde bağlantılıdır. Şirketin yeşil değerlerini net bir şekilde ifade ettikten sonra, bir sonraki adım şirketin ulaşması gereken yeşil hedefleri oluşturmak olacaktır. Burada sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu yöneticilerin hedef belirleme sürecine dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu hedefler, operasyonların, ürünlerin ve hizmetlerin nasıl yeşil hale getirileceği gibi belirli alanları kapsamalıdır. Bu, şirketin tesislerinde belirli enerji tasarruf cihazlarının kurulması, atıkların azaltılması ve önemli ölçüde emisyon üreten belirli malzemelerin kullanımının kaldırılması yoluyla yapılabilir (Cronstam & Grönberg , 2017).

Üçüncü İlke: Yöneticiler Uyumluluğu Sağlamak için Sürdürülebilirlik Ölçütleri Oluşturmalıdır

Bu ilke bir anlamda ikinci ilkenin mümkün olduğunca etkili olabilmesi için gereklidir. Kurland ve Zell (2011), yöneticilerin bu ilkeye uymalarını sağlamak için takip edebilecekleri birkaç kilit nokta belirlemiştir. Bunlardan ilki, ürünü yaşam döngüsü açısından düşünmektir. Değer zincirine tam olarak neyin girdiğini düşünmek ve çevresel etkisinin her adımını ölçmek. Bu sayede kuruluşlar daha büyük bir etkiye sahip olabilecek çeşitli faktörleri belirleyebilir ve bunları azaltmanın yollarını bulabilir. Gündeme getirdikleri ikinci nokta, çevresel hedeflere ulaşmak için kuruluşta nelerin ölçülebileceğini bilmektir. Ölçüt olarak kullanılacak gerçek faktörlere bakmak şirkete daha gerçekçi bir hedef verir. Üçüncü nokta, şirkete iştahları ile ilgili soru sormaya yöneliktir. Yazarlar, şirketlerin çevresel etkilerinin tam olarak nereden kaynaklandığını tespit etmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Şirket, kaynağını bilerek çevresel etkisini azaltmak için kolayca hedefler belirleyebilir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre

çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen araştırmalar bütünüdür. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin bir özelliği genelleyici olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni İstanbul ilindeki temel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca Ling (2019) tarafından geliştirilen sürdürülebilir kalkınma ölçeği 9 madde ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Çevre, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir kalkınmayı ölçmektedir. Ankette yer alan maddeler beşli Likert ölçeğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Spesifik olarak, sürdürülebilir kalkınma boyutlarının her bir ögesinin yanıtlanması gereken beş seçeneği vardır. Yine Ling (2019) tarafından geliştirilen yeşil yönetim ölçeği 29 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Pazar, İş verimliliği, İşgücü, Motivasyon ve Zorluklar alt boyutu olarak yeşil yönetim algısını ölçmektedir. Ankette yer alan maddeler beşli Likert ölçeğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Yenilenebilir Enerji Farkındalığı Ölçeği: Çakırlar (2015) tarafından geliştirilen ölçek, Duyuşsal ve bilişsel olmak üzere iki boyut tanımlandığından, ölçme aracı için hazırlanan maddeler bu boyutlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bilişsel alt boyuta ait olan maddeler oluşturulurken, ilgili kaynaklara yönelik genel bilgiler, Türkiye’deki kullanım durumunu, ekolojik ve ekonomik avantaj ile dezavantajlarını içermesine özen gösterilmiştir. Duyuşsal boyut oluşturulurken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ilgi, duyarlılık ve bilinci belirlemeye yönelik maddelerin seçimine özen gösterilmiştir. 5’li Likert ölçeğinde, toplam 23 ifadeden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için, araştırmacı tarafından, resmi izinler ve etik kurul izni alındıktan sonra yüzyüze görüşme yoluyla oluşturup öğretmenlere iletilecektir. Elde edilen veriler önce betimsel olarak analiz edilecek ve daha sonra normallik varsayımı test edilecektir. Normallik varsayımına (Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) göre parametrik veya non-parametrik analizler yapılacaktır. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Kodlama ve analizde “IBM SPSS Ver.22” paket programından yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ankete katılan bireylere ilişkin demografik tanımlamalar Frekans (n) ve Yüzde (%) olarak verilmiştir. Ölçeklerde yer alan sorular ve alt boyutlara ilişkin Ortalama (Ort) ve Standart Sapma (SS) değerleri tablolarda verilmiştir. Ölçekler ve alt boyutlara ilişkin anket güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile kontrol edilmiştir. Ölçeklerin ve alt boyutlarının normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Normallik testi sonuçlarına göre sürdürülebilir kalkınma ölçeği ve yeşil yönetim ölçeğinin normal dağılıma uygun olduğu saptanmış olup parametrik testlere başvurulmuştur. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki denli fazla gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edilmiştir.

Tablo 1:Sürdürülebilir Kalkınma Ölçeği ve Yeşil Yönetim Ölçeğinin Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	-,409	,199	,416	,396
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	-,154	,199	1,049	,396
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği	,062	,199	,291	,396

Sürdürülebilir kalkınma ölçeği ve yeşil yönetim ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değeri +1.0 ile -1.0 arasında olduğu görülmektedir. Araştırma ölçeği analizinde, Hair ve arkadaşlarına (2013) göre çarpıklık ve basıklık değeri +1.0 ile -1.0 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2013). Aynı şekilde Tabachnick ve Fidell’ e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman

parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013).

BULGULAR ve YORUM

Demografik Özelliklere Ait Bulgular

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait bulgular aşağıda birlikte verilmiştir.

Tablo 2: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	116	78,4
	Erkek	32	21,6
Yaş Grupları	22-30 yaş arası	28	18,9
	31-40 yaş arası	88	59,5
	41 yaş ve üzeri	32	21,6
Hizmet Yılı	1 - 5 yıl arası	12	8,1
	6 - 10 yıl arası	24	16,2
	11 - 15 yıl arası	64	43,2
	16 yıl ve üzeri	48	32,4
Medeni Durumu	Evli	116	78,4
	Bekar	32	21,6
	Toplam	148	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 78,4'ünün kadın olduğu; % 59,5'inin 31-40 yaş arasında olduğu; % 43,2'sinin 11-15 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu ve % 78,4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmada öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluklarına ait düzeyleri için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 2: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	148	2,00	4,50	3,5838	,54984
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	148	3,00	4,94	3,9561	,39201
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği	148	2,71	5,00	3,8958	,50503

*p <.05

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları genel ölçeklerinin tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma genel ortalaması 3,58±0,54 olduğu; yeşil yönetim uygulamaları genel ortalaması 3,95±0,39 olduğu ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları genel ortalaması 3,89±0,50 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluklarına ait düzeylerine ait algıların ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın Fark Testleri

Cinsiyet Değişkeni

Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 4: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	Kadın	116	3,6379	,56471	2,315	146	,022*
	Erkek	32	3,3875	,44703			
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	Kadın	116	4,0453	,34059	5,831	146	,000*
	Erkek	32	3,6328	,40090			
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği	Kadın	116	3,9409	,48329	2,094	146	,038*
	Erkek	32	3,7321	,55477			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarının kadın ve erkeğe göre istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmuştur.

Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarında; kadınların sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk algıları erkeklerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Medeni Durum Değişkeni

Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarının medeni durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 3: Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	Evli	116	3,6241	,58779	2,256	83,765	,027*
	Bekar	32	3,4375	,35172			
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	Evli	116	4,0517	,34225	6,366	146	,000*
	Bekar	32	3,6094	,36856			
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği	Evli	116	3,9606	,51096	3,057	146	,003*
	Bekar	32	3,6607	,41013			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluklarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmuştur.

Buna göre öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarında; evlilerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk algıları bekarlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaş Değişkeni

Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarının yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 4: Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	22-30 yaş arası	28	3,6000	,50479	Gruplar arası Grup içi Toplam	1,668 42,773 44,441	2 145 147	,834 ,295	2,828	,062
	31-40 yaş arası	88	3,5091	,59027						
	41 yaş ve üzeri	32	3,7750	,42426						
	Total	148	3,5838	,54984						
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	22-30 yaş arası	28	3,9911	,42277	Gruplar arası Grup içi Toplam	1,293 21,297 22,590	2 145 147	,646 ,147	4,400	,014 3>2
	31-40 yaş arası	88	3,8864	,42617						
	41 yaş ve üzeri	32	4,1172	,14700						
	Total	148	3,9561	,39201						
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği	22-30 yaş arası	28	3,8980	,40937	Gruplar arası Grup içi Toplam	,208 37,285 37,494	2 145 147	,104 ,257	,405	,668
	31-40 yaş arası	88	3,8701	,58588						
	41 yaş ve üzeri	32	3,9643	,30575						
	Total	148	3,8958	,50503						

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; sadece yeşil yönetim

uygulamaları ölçeğinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır.

LSD analizi sonucuna göre; öğretmenlerin yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde; 41 yaş ve üzeri gruplarının yeşil yönetim uygulamaları algısı 31-40 yaş arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Hizmet Yılı Değişkeni

Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarının hizmet yılı değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 5: Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		f, x ss Değerleri					ANOVA Sonuçları				
Puan	Grup	N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	1 - 5 yıl arası	12	3,6667	,61693	Gruplar arası	,834	3	,278	,918	,434	
	6 - 10 yıl arası	24	3,5500	,36713							Grup içi
	11 - 15 yıl arası	64	3,5125	,47124	Toplam	44,441	147				
	16 yıl ve üzeri	48	3,6750	,68928							
	Total	148	3,5838	,54984							
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	1 - 5 yıl arası	12	4,1667	,44381	Gruplar arası	1,922	3	,641	4,463	,005	
	6 - 10 yıl arası	24	3,7604	,41771							Grup içi
	11 - 15 yıl arası	64	3,9219	,31536	Toplam	22,590	147			4>2	
	16 yıl ve üzeri	48	4,0469	,41827							
	Total	148	3,9561	,39201							
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği	1 - 5 yıl arası	12	3,9524	,54936	Gruplar arası	,398	3	,133	,516	,672	
	6 - 10 yıl arası	24	3,7857	,32358							Grup içi
	11 - 15 yıl arası	64	3,9286	,53634	Toplam	37,494	147				
	16 yıl ve üzeri	48	3,8929	,53085							
	Total	148	3,8958	,50503							

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; sadece yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre; öğretmenlerin yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde; 1 - 5 yıl arası grubun yeşil yönetim uygulamaları algısı 6 - 10 yıl arası ve 11 - 15 yıl arası gruptan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 16 yıl ve üzeri grubun yeşil yönetim uygulamaları algısı 6 - 10 yıl arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Korelasyon Analizi

Aşağıdaki tabloda öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk boyutlarının parametrik analizlerden Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgular bulunmaktadır.

Tablo 6: Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

	Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği	Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği
Sürdürülebilir kalkınma ölçeği	1	,282**	-,127
Yeşil yönetim uygulamaları ölçeği		1	,585**
Yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ölçeği			1

*p < .05; **p < .01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma ile yeşil yönetim uygulamaları algıları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r= 0,282, p<0,01). Ayrıca yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ile yeşil yönetim uygulamaları algıları arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r= 0,585, p<0,01).

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Bu çalışma amacı, yeşil yönetim uygulamalarını incelemek ve “yeşil yönetim” uygulayan okulların uygulamalarında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisini araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların % 78,4’ünün kadın olduğu; % 59,5’inin 31-40 yaş arasında olduğu; % 43,2’sinin 11-15 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu ve % 78,4’ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma genel ortalaması $3,58 \pm 0,54$ olduğu; yeşil yönetim uygulamaları genel ortalaması $3,95 \pm 0,39$ olduğu ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları genel ortalaması $3,89 \pm 0,50$ olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluklarına ait düzeylerine ait algıların ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarında; kadınların sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk algıları erkeklerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Medeni duruma göre incelemede; öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorlukları tutumlarında; evlilerin sürdürülebilir kalkınma, yeşil yönetim uygulamaları ve yeşil yönetim stratejisinin zorluk algıları bekarlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaşa göre incelemede; sadece yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmıştır. öğretmenlerin yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde; 41 yaş ve üzeri gruplarının yeşil yönetim uygulamaları algısı 31-40 yaş arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Hizmet yılına göre incelemede; sadece yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmıştır. öğretmenlerin yeşil yönetim uygulamaları ölçeğinde; 1 - 5 yıl arası grubun yeşil yönetim uygulamaları algısı 6 - 10 yıl arası ve 11 - 15 yıl arası gruptan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 16 yıl ve üzeri grubun yeşil yönetim uygulamaları algısı 6 - 10 yıl arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Ayrıca öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma algıları ile yeşil yönetim uygulamaları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ayrıca yeşil yönetim stratejisinin zorlukları ile yeşil yönetim uygulamalarına ilişkin algılar arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Tartışma

Sürdürülebilirliğin ekonomik olarak kaynakların kuruluşlar tarafından verimli kullanılmasıyla ilişkili olduğu gerçeği doğrultusunda kuruluşların uzun vadeli finansal performansı ve ekonomik sorumluluklarını ciddiye alması gerekir ve bu bakımdan sürdürülebilirlik açısından örgütsel sapmalar önemli kayıplara neden olabilir (Madu & Kuei, 2012).

Bir diğer konu ise örgütlerde sosyal sorumlulukların sürdürülebilirlik açısından ele alınmasıdır (Madu ve Kuei, 2012). Örgüt yöneticilerinin sosyal sermaye, insan kaynaklarının ve yeteneklerin korunması, kurumsal vatandaşlık, toplumsal ihtiyaç ve kaygıların karşılanması konularındaki davranışları kurumsal sürdürülebilirliği kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin kurumun işleyişinde yapılan çalışmalarla bir araya getirilmesi ve entegre edilmesi gerekmektedir (Wisconsin, 2020).

Sürdürülebilir yönetim açısından bir diğer konu ise sürdürülebilirlik anlayışına ve farkındalığına sahip olmaktır. Bu anlamda yöneticilerin çeşitli yetkinlik alanları, anlayış ve davranışları örgütsel açıdan sürdürülebilir bir bakış açısının elde edilmesinde önemlidir. Bu bağlamda gelecek hakkında düşünme, işbirliği yapma, eleştirel düşünme ve problem çözüme, farkındalık gibi yetkinliklerin yanı sıra geleceğe yönelik vizyon oluşturma, belirsizliklerle başa çıkma, ilişkileri anlama ve tanıma, saygı duyma ve anlayış gösterme gibi duyarlı bir anlayış başkalarının ihtiyaçları sürdürülebilir yönetimi destekler (Hakio & Mattelmaki, 2019).

Öneriler

- ✓ Sürdürülebilir Kalkınma kavramı temel olarak ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı, gelecek nesillerin hayatını tehdit etmeden bugünden sağlayabilme yeteneğidir. Ekonomik kalkınmayı tasarlarken çevresel etkileri dikkate almazsak gelecek nesillere kalkınma planları yapabilecek bir yaşam alanı bırakılmayacaktır. Bu nedenle okullarda sürdürülebilir kalkınma kavramının öğretilmesi gerekmektedir.
- ✓ Sürdürülebilir kalkınma kavramıyla birlikte ekonomik büyüme, ekonomik bir bakış açısının ötesine geçerek sosyal ve çevresel boyutlarıyla bütünsel olarak ele alınmalı ve okullarda yeşil yönetim uygulamaları benimsenmelidir.

KAYNAKÇA

- Alfred, A., & Adam, R. (2009). Green Management Matters Regardless. *Academy Of Management Perspectives*, 17-26.
- Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why Companies Go Green: A Model Of Ecological Responsiveness. *Academy Of Management Journal*, 717-736.
- Browning, M., & Rigolon, A. (2019). School green space and its impact on academic performance: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 420-429.
- Cronstam, O., & Grönberg, J. (2017). Influencing Factors in the Implementation of Green Management Practices. *Jönköping : Jönköping University*.
- Çakırlar, E. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Dernbach, J. C. (2003). Achieving sustainable development: The Centrality and multiple facets of integrated decision making. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 247-285.
- DESA-UN. (2018). The Sustainable Development Goals Report 2017. . <https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html>.
- Dhull, S., & Narwal, M. (2016). Drivers and barriers in green supply chain management adaptation: A state-of-art review. *Uncertain Supply Chain Management*, 61-76.
- Dünya Bankası, S. (2017). Atlas of sustainable development goals . *World Development Indicators*. doi:10.1596/978-1-4648-10. adresinden alındı
- Florida, R., & Davison, D. (2001). Gaining from Green Management: Environmental Management Systems inside and outside the Factory. *California Management Review*, 64-84.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable development goals: A need for relevant indicators. *Ecological Indicators*, 565-573.
- Hakio, K., & Mattelmaki, T. (2019). Future Skills of Design for Sustainability: An Awareness-Based Co-Creation Approach. *Sustainability*, 1-24.
- Hosseini, A. (2007). Identification of green management system's factors: A conceptualized model. *International Journal of Management Science and Engineering Management*, 221- 228.
- Hussain, F., Chaudhry, M. N., & Batool, S. A. (2014). Assessment of key parameters in municipal solid waste management: a prerequisite for sustainability. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 519-525.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kolk, A. (2016). The social responsibility of international business: From ethics and the environment to CSR and sustainable development. *Journal of World Business*, 23-34.

- Kurland, N., & Zell, D. (2011). Green management: Principles and examples. *Organizational Dynamics*, 49-56.
- Lannelongue, G., Gonzalez-Benito, O., & Gonzalez-Benito, J. (2013). Environmental Motivations: The Pathway to Complete Environmental Management. *Journal Of Business Ethics*, 135-147.
- Ling, Y. (2019). Examining green policy and sustainable development from the perspective of differentiation and strategic alignment. *Business Strategy and the Environment*, 1096-1106.
- Madu, C. N., & Kuei, C. H. (2012). Introduction To Sustainability Management. *Handbook of Sustainability Management*.
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, DOI: 10.1080/23311886.2019.1653531.
- Mensah, J., & Enu-Kwesi, F. (2018). Implication of environmental sanitation management in the catchment area of Benya Lagoon, Ghana. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 10-20.
- Poksinska, B., Jörn Dahlgård, J., & Eklund, J. A. (2003). Implementing ISO 14000 in Sweden: Motives, benefits and comparisons with ISO 9000. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 585–606.
- Schaefer, A., & Crane, A. (2005). Addressing sustainability and consumption. *Journal of Macromarketing*, 76–92.
- Shu, C., Zhou, K., Xiao, Y., & Gao, S. (2014). How Green Management Influences Product Innovation in China: The Role of Institutional Benefits. *Journal Of Business Ethics*, 471-485.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tjarve, B., & Zemite, I. (2016). The Role of Cultural Activities in Community Development. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 2151–2160.
- Wanamaker, C. (2018). The Environmental, Economic, and Social Components of Sustainability: The Three Spheres of Sustainability: Adapted from the U.S. Army Corps of Engineers . <https://soapboxie.com/social-issues/The-Environmental-Economic-and-Social-Components> adresinden alındı
- Wisconsin, U. (2020). Sustainable Management. <https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/sustainable-management/> adresinden alındı
- Yang, L. X. (2019). From general principles of civil law to general provisions of civil law: A historical leap in contemporary Chinese civil law. *Social Sciences in China*, 85–91.
- Zhai, T. T., & Chang, Y. C. (2019). Standing of environmental public-interest litigants in China: Evolution, obstacles and solutions. *Journal of Environmental Law*, 369–397